

ANTROPONIM IJTIMOY BELGI VA LINGVISTIK BIRLIK SIFATIDA

Otaxonova Sohiba Umidjon qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda antroponimlarning ijtimoiy belgi va lingistik birlik sifatida baholannishining bir qator sabablari organilib, ularning aynan xalq madaniyatini tashuvchi vosita ekanligiga ishora qiluvchi holatlar tahlilga tortiladi. Antroponimlarning bir qancha o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritiladi. Ular bilan bog'liq o'rganilishi zarur bo'lgan muammolar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Antroponim, ijtimoiy belgi, nominator, lingvomadaniyat, appelyativ, assotsiativlik, marosim, lakuna, motiv.

1 Kirish.

“Til insonning butun borlig'i-moddiy turmushi, madaniy, ma'naviy hayoti, etnik va ruhiy holati, aql-u tafakkuri, estetik olami, o'tmishi, buguni va istiqbolini gavdalantiradigan musaffo oynadir. Ushbu oynaga qarab xalqning mentaliteti, etnik urf-odatlar va nutq odobini, uning o'zigagina xos milliy xususiyatlarini bilib olish mumkin. Shuning uchun tabiat insonga in'om qilgan mo'jizakor, nodir ne'mat bo'lgan tilga fikrlash uchun kerak bo'ladigan shunchaki jo'n belgilar tizimi, majmuyi deb qarash, unga faqat hissiz, ruhiyatsiz vosita deb yondashish o'rinli emas”. Har bir xalqning milliy o'zligi, eng avvalo, uning tilida zuhur etadi. O'zbek tilining tabiati va mantig'ida xalqimizning saviyasi va tafakkur tarzi o'z tajassumini topgan. Aslida, so'zimiz bizning o'zimizdir.

2 Masalaning qo'yilishi.

Onomastika til va inson o'rtasidagi madaniy-ma'naviy, etikaviy, etnik munosabatlarining o'zaro ta'sirini o'rganishda boy material bera oladigan alohida tizim hisoblanadi. Antroponimika onomastikaning eng muhim rivoj topgan sohasi hisoblanib, asosan, o'tgan asrning 60-yillaridan ilmiy asoslarda tahlil qilina boshlagan. Onomastikaga bagishlangan barcha tadqiqotlarda antroponimlar haqida so'z boradi. Antroponim – asli grekcha so'z bo'lib, antro – odam + onim – nom, ya'ni kishilarga berilgan atoqli otlardir. O'zbek tilida bu termin o'rnida ism, kishi ismi, odam otlari, kishi nomlari kabi terminlar qo'llaniladi.

Yechish uslubi.

Ismlar xalq madaniyatini tashuvchisi sifatida baholanishida bir qator sabablar mavjud bo'lib ularni quyidagicha talqin qilinadi:

1. Har bir ism aynan o'zi mansub bo'lgan til leksik qatlamidan o'sib chiqqan bo'lib, shakl va mazmun mushtarakligiga ega. Ism vazifasini bajaruvchi har qanday so'zda ma'lum bir leksik ma'no yashirin bo'lib, apellyativning ma'nosi va shakliy ko'rinishi ism tanlanishda yetakchi vazifa bajaradi. Ismlar orasida boshqa tillardan o'zlashtirilgan, ya'ni boshqa millat vakillari antroponimik tizimiga mansub bo'lgan so'zlar ham uchraydi. Bir qancha omillar nominatorlarni boshqa xalqlar antroponimik birliklariga murojaat qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, biror film qahramonining xalq orasida mashhur bo'lishi uning ismi va xarakteri orasida assotsiativlikni yuzaga keltiradi. Nominator esa yangi tug'ilgan chaqaloqqa ana shunday xususiyat va mashhurlik tilagan holda madaniyat va milliylik uchun yot bo'lgan ismni bolaga beradi. “... bugungi kunda ko'z o'ngimizda paydo bo'layotgan *Messi*, *Amirxon* (Amir ismi avvaldan mavjud bo'lishiga qaramay, biz nazarda tutayotgan mashhur hind aktyorini nazarda tutadi), *Esmeralda*, *Ishani* kabi ismlar nominator orzu-havasi ifodasi deb qayd etish mumkin bo'lgan qadimiy tamoyil asosida yuzaga kelgan. Bunday ismlar salmog'i bugungi kunga kelib ancha oshdi: *Devid*, *Denis*, *Demir*, *Indira*, *Kishen*, *Radha*...

2. Nominatorlar ism tanlagan paytda, asosan, o'z milliy leksik fondi asosida shakllangan ismlarga e'tibor qaratishadi. Bu an'ananing o'zi ismlarda shu til egalari milliylikka alohida yondashuvini ko'rsatadi. Ism sifatida gullar, jonzorlar, qimmatbaho ma'danlar, tabiatning ajralmas bo'lagi bo'lgan narsa-hodisalar nomining tanlanishi ham milliy o'ziga xoslikka ega.

3. Ism qadimdan muqaddas so'z hisoblanadi. Nafaqat, o'zbeklarda boshqa xalq vakillari orasida ham ismning muqaddasligi, uning bevosita inson hayotiga ta'siri haqida yuqori ishonch mavjud. Ism

muqaddas va shu bilan birga, o'ziga xos ta'sir kuchiga ega bo'lib, har bir shaxs uchun unga berilgan ism eng yoqimli so'z hisoblanadi. Shu boisdan ham nominatorlar ism tanlashga alohida e'tibor bilan yondashganlar.

4. Ism tanlash milliy marosim darajasiga ko'tarilgan. Aqiqa (beshik to'yi) marosimi qadim-qadimdan o'zbek xonadonlarida yangi tug'ilgan chaqaloq sharafiga o'tkazib kelinadi. Aqiqa (arab. – "chaqaloq sochini olish, qurbonlik so'yish") – musulmon oilalarida yangi tug'ilgan bolaga ism qo'yish va "qorin sochi" (bolaning tug'ilgandagi sochi)ga qaychi urish bilan bog'liq odat. Johiliyat davridagi turli ma'bud va ma'budalarga atab qilinadigan qurbonliklar o'rniga musulmon oilasida farzand tug'ilganligining shukronasi sifatida bir qo'y so'yib (imkoniyatga qarab) Aqiqa marosimini o'tkazishlik joriy etilgan. Islom an'anasida Aqiqani chaqaloq tug'ilgan kunning 7 yoki 14, yoxud 21 kunlari o'tkazish tavsiya etiladi. Bu kunlarda Aqiqa o'tkazilmay qolinsa, so'ng qaysi kunda, qachon amalga oshirilsa ham vazifa bajarilgan hisoblanaveradi. Bu marosimning o'ziga xos an'analari kun kundan o'zgarib tursa ham, asl mohiyati yangi chaqaloqqa ism berish bilan bog'liq hisoblanadi. Chaqaloq qulog'iga azon aytilib, uch marotaba ismi takrorlanadi. Odatda, bu vazifani oilaning yoki mahallaning kattalari yoki diniy ulamolar bajarishadi.

5. Ismlar nafaqat maishiy, balki diniy tomondan ham inson hayotida muhim. Ismlarda xalqning e'tiqodi ham bevosita o'z aksini topadi. Xalq tarixi va bugungi kunini bir-biri bilan chambarchas bog'lab turuvchi omillar bir qancha bo'lib, madaniyat yashovchanligini bevosita belgilab beruvchi antroponimlar shular jumlasidandir. Madaniyatning yuksalishi xalq e'tiqodi bilan chambarchas bog'liq hodisa sanaladi. O'zbek madaniyatining rivojlanishi esa xalq e'tiqod qilgan dinlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, dastlabki diniy tafakkurlarning nomoddiy manbasi sifatida antroponimlar ilgari suriladi.

6. Ismning inson ruhiga o'zgacha ta'siri psixologik tomondan tadqiq qilingan va o'ziga xosliklari isbotlangan. Inson qulog'iga eng yoqimli eshutiluvchi so'z bu har bir insonning o'ziga tegishli ismi ekanligi ko'p marta ta'kidlanadi. Shundan kelib chiqib, har qanday ism o'z egasining ong osti tizimiga, ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatuvchi kuchga ega. Ismlarning ayrim qisqartirilgan shakllari, nom egasiga noqulay tarzda atash kishi ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

7. Ismlar insonning jamiyatdagi faoliyati bilan bevosita bog'liq. Har qanday shaxs jamiyatda faol pozitsiyaga kirisha boshlashi bilan ism u uchun nihoyatda muhim unsurga aylanadi. Jamiyatda shaxslar bilan o'rnatiladigan har qanday aloqa ism bilan boshlanadi. Shu o'rinda shaxs o'z ismidan qoniqishi, o'zgaralar tomonidan hurmat qilinishi muhim hodisa sanaladi. Nafaqat o'zbek millatida, balki boshqa xalqlarda ham ismlarni qisqartirish hodisasi bor. Ammo bu o'rinda me'yorni unutmaslik, shaxs uchun noqulay holatlardan chekinish va eng asosiysi, nominatorlar tomonidan bolaga to'g'ri va muqobil ism tanlanishi nihoyatda muhim.

8. Ismlar hech bir tilda tarjima qilinmaydi va o'zining fonetik hamda akustik xususiyatlarini saqlab qoladi. Lingvokulturtologiya sohasining asosiy terminlaridan biri "lakuna" atamasi aynan ismlarga mos tushadi. "Lakuna" termini ilk bor kanadalik tilshunoslar J.P.Vine va J.Darbelnelar tomonidan ilmiy muomalaga kiritilib, unga shunday ta'rif berilgan: "Bir tildagi so'z boshqa tilda muqobilini topa olmagan o'rinlarda har doim lakuna hodisasi voqealanadi. Ismlar ham o'zining boshqa tillarda muqobiliga ega emasligi va tarjima qilinmasligi bilan lakuna hodisasiga misol bo'la oladi. S.Vlaxov va S.Florinlar lakuna hodisasini ifoda vositalarining alohida kategoriyasi bo'lgan realiyalar, ya'ni "biron xalqning maishiy, madaniy, ijtimoiy va tarixiy hayoti uchun xarakterli va boshqa xalq uchun begona bo'lgan, boshqa tilda aniq muqobili bo'lmagan so'z va so'z birikmalari sifatida talqin qilishgan. Fikrimizcha, ismlar ham aynan boshqa tilda o'z muqobiliga ega emas va ularni lakuna sifatida baholash mumkin.

9. Ismlar milliy udumlar bilan bog'liq holatda o'zining bir qancha muqobillari va shakllariga ega. Ism egasi turli davralarda va turli holatlarda ulardan foydalanadi. Ma'lum bir davralar uchun shaxs o'ziga maxsus ism tanlash huquqi mavjud bo'lib, taxalluslar shular jumlasidandir. Bu o'rinda aynan taxallus va laqablar nazarda tutilgan bo'lib, ish davomida biz ularga alohida to'xtalib o'tamiz. Pseudonim (pseudos – yolg'on, onima – ism; yunoncha) – shaxs tomonidan haqiqiy ism o'rniga (tug'ilganda berilgan, rasmiy hujjatlarda qayd etilgan) jamoat faoliyatida qo'llaniladigan uydirma ism. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da taxallus lug'aviy birligiga: "Biror ijodkor (shoir, yozuvchi, rassom, olim va sh. k.) yoki siyosiy arbobning o'zi uchun tanlab olgan boshqa ikkinchi nomi", deb izoh berilgan. K.S.Mochalkinaning fikricha, taxalluslar boshqa antroponimik birliklarga nisbatan kattaroq to'plamdagi funksiyalarning murakkab o'zaro ta'sirida yuzaga keladi, ya'ni maxsus ezoterik va reklama funksiyalarini bajarishi bilan boshqa onimlar (ism, familiya, otatism)dan ajralib turadi.

10. Ismlar ham folklor asarlari singari ajdodlardan avlodlarga meros tarzda o'tadi. Nominatorlar ism tanlashda eng birinchi milliy antroponimlar fondidan foydalanadi. Ayrim hollarda boshqa millat ismlariga murojaat qilinishi mumkin.

11. Ismlarning davr o'tishi bilan o'zgarishi siyosiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, siyosiy qaramlik davrini boshidan kechirmagan xalqlar o'zining tarixiy ismlarini ancha vaqtgacha saqlab qoladi.

Aksincha, boshqa millat vakillari aralashuviga uchragan xalqlarning ismlar fondida o'zgarish sodir bo'ladi. Misol sifatida Turkiya va Yaponiya davlatini oladigan bo'lsak, mustamlaka davrini boshidan kechirmaganligi sababli turk va yapon ismlari fondi o'zining qadimiyligini va sofliğini saqlab qolgan.

3 Xulosa.

Demak, antroponimlarning har qanday ko'rinishlari qo'llanilish doirasi va holatidan qat'iy nazar shaxsning milliy o'zligini o'zida aks ettiruvchi unsur hisoblanadi. Shu boisdan antroponimlarni har taraflama chuqur tadqiq qilish va o'rganish fanning dolzarb masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Юлдашев Д. Атоқли отларнинг антропоцентриқ тадқиқи: Филол.фан.док. ... дисс. – Тошкент, 2021. – Б.14.
2. Маҳмудов Н. Ўзимиз ва сўзимиз. – Тошкент, 1997. – Б.3.
3. Begmatov E. O'zbek tili antroponimikasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B.10.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 4-j. – B.15.
5. Мочалкина К.С. Псевдонимы в системе современной русской антропонимии: Дис. ... филол. наук. – Волгоград, 2004. – С.7.
6. ЮлдашевД. Атоқли отларнинг антропоцентриқ тадқиқи. Монография. – Тошкент: Sharq ma'rifati nashr-matbaa uyi, 2020. – Б.89.
7. O'zME (<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>). Birinchi jild. – Toshkent, 2000.
8. Vinay J.P., Darbelnet J. Stylistique compare du fraicais et de l'anglais. – Paris, 1958. – P.10.